

ОБЛОГА БЕЛЗА 1352 РОКУ

Паршин І.*кандидат історичних наук**завідувач відділу історії середніх віків**Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України**ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0554-1335>*

SIEGE OF BELZ 1352

Parshyn I.*PhD, Researcher at the Department of Medieval Studies**Ivan Kryp'iakevych Institute of Ukrainian Studies National Academy of Sciences of Ukraine**ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0554-1335>***Анотація**

У статті розглянуто перебіг облоги міста Белза у 1352 р., здійснювану спільно польським королем Казимиром III та угорським – Людовиком I. Згадана облога відбувалась у контексті боротьби за Русь і спадщину Романовичів між польсько-угорським союзом та литовсько-руськими силами на чолі із князем Любартом-Дмитром Гедиміновичем. На підставі свідчень «Дубніцької хроніки» та низки інших джерел, автор приходить до висновку, що головним каталізатором перемоги оборонців міста стала їхня стратегічна виваженість, оборонне будівництво та значна військово-стратегічна підготовка. Не останнє місце відіграв і той факт, що військо, очолюване двома королями, так і не змогло скористатись зі своєї значної чисельної переваги, що не було винятком у світовій історії чи середньовіччі. Таким чином, поразка поляків та угорців під Белзом князівській владі Любарту-Дмитру значно укріпитися у боротьбі за території королівства Русі.

Abstract

The article examines the course of the siege of the city of Belza in 1352, carried out jointly by the Polish king Casimir III and the Hungarian king Louis I. The mentioned siege took place in the context of the struggle for Rus and the heritage of the Romanovids family between the Polish-Hungarian alliance and the Lithuanian-Russian forces led by Prince Lyubart-Dmytro Gedyminovich. Based on the evidence of the “Chronicon Dubnicense” and a number of other sources, the author comes to the conclusion that the main catalyst for the victory of the defenders of the city was their strategic balance, defense construction and significant military-strategic training. Not the last place was played by the fact that the army led by two kings was never able to take advantage of its significant numerical advantage, which was not an exception in world history or the Middle Ages. Thus, the defeat of the Poles and Hungarians at Belz gave the princely power of Lyubart-Dmytro a significant boost in the struggle for the territory of the kingdom of Rus.

Ключові слова: Русь, Галицько-Волинські землі, Любарт-Дмитро Гедимінович, оборонне будівництво, середньовіччя, хроніка, військова справа, світова історія, князівська влада, озброєння.

Keywords: Rus, Halych-Volhynian lands, Lyubart-Dmytro Gedyminovich, defense construction, Middle Ages, chronicle, military affairs, world history, princely power, arms.

Кривава невдача під Белзом у 1352 р., що пригасила завзяття угорського війська й змусила короля Людовика I Угорського з династії Анжу (1326–1382) відступати, є одним з найбільш виразних епізодів боротьби за Галичину і Волинь у XIV ст. Завдяки свідченням про ці події в «Дубніцькій хроніці» (XV ст.) [26; 18, с. 216] можливим є подальший детальний їхній аналіз.

Руські землі в середині XIV ст. опинились у вкрай складній ситуації. Після згасання династії Романовичів Галицька та Волинська землі стали об'єктом зазіхань з-поміж претендентів на Галицьку спадщину, які мали для цього доволі обґрунтовані династичні підстави [5, с. 224–244, 372–378; 8, с. 52–66]. Не вдаючись надто у деталі, побіжно,

усе ж, звернемо увагу на актуальний для нашої теми подієвий контекст напередодні облоги Белза у 1252 р.

Волинського князя Любарта-Дмитра Гедиміновича (†1383) підтримали волинські бояри, Литва та Орда¹ [9, с. 225–238]. Також на спадщину претендував польський король з династії П'ястів Казимир III (1310–1370), на боці якого виступив угорський король Людовік I Угорський з династії Анжу, який успадкував право на ці землі від своїх попередників, династії Арпадів [7, с. 21]. Литовсько-польські стосунки станом на раптову смерть Юрія-Боєслава Тройденевича у 1340 р. ґрунтувались на вишеградських домовленостях 1335 та 1338 рр [4, с. 67–70; 5, с. 231–232].

¹ Як відомо Любарт Гедимінович був внуком або зятем Юрія Львовича, тому згідно із традицією правонаслідування влади на Русі мав більше прав на спадок Романовичів аніж Казимир III.

Слід відзначити, що за традицією правонаслідування влади на Русі, Любарт-Дмитро Гедимінович мав значно більше прав на спадщину Романовичів, оскільки доводився або внуком королеві Юрєві Львовичу (1301–1308/1315), або зятем Левові Юрійовичу (1308–1323) [9, с. 238].

Жоден з претендентів не зумів одразу утвердитись на галицькому троні. Тому конфлікт набув затяжного характеру. Військові операції Казимира III не увінчалась значними успіхами, і до початку 1350-х рр. він зумів закріпитись лише у Сяноцькій землі [5, с. 236]. А тому у 1350 р. він іде на чергову домовленість з Угорщиною, за якою остання повинна була допомогти Казимиру III заволодіти королівством Русі, яке мало би перейти у довічне володіння польського монарха, з правом викупу його за 100 тис. флоринів, якщо він матиме спадкоємця. У випадку ж, коли бездітний Казимир III не матиме спадкоємців, володарями цих земель мала стати угорська Анжуйська династія [5, с. 231–232, 236].

Вже від липня 1351 р. почався спільний польсько-угорський наступ на Волинь [5, с. 236–238; 18, с. 219]. Проте значних успіхів кампанія не принесла, і на початку 1352 р. союзники наважились на новий похід [5, с. 237–238].

Детальний опис походу двох королів знаходимо у «Дубницькій хроніці». Кульмінацією кампанії стала невдача для поляків та угорців облога руського Белза. Хроніст детально описав хід битви, і це дає змогу реконструювати її перебіг та наблизитись до розуміння головних причин поразки польсько-угорського війська.

Хроніка повідомляє, що 22 лютого 1352 р. король Людовік I з військом виступив на Русь і 12 березня прибув у «Zanak» [18, с. 221]. Слушно припустити, що тут мався на увазі Сянок, оскільки Сяноцька земля перебувала в руках Казимира III, відтак саме там військо могло перепочити після переходу через Карпати і поповнити провіант. І вже 31 березня угорці об'єднались із польським військом, яке тим часом облягало Белз [18, с. 221].

З одного боку – численне польсько-угорське військо, очолюване двома королями, з іншого – укріплений Белз із воєвудою Дроздом на чолі, чий воєнний талант не оминув підкреслити згадана хроніка [18, с. 221]. Воєводу залишив у місті тодішній белзький володар, князь Семен Наримунтович (†1352), який у 1351 р. виступив на боці Любарта-Дмитра Гедиміновича [5, с. 238]. Деякі дослідники схильні пов'язувати самого князя Семена Наримунтовича із згаданим у хроніці Дроздом (Jerzy – Drogge) [17, с. 468].

Белз став об'єктом зазіхань з огляду на його стратегічне місцезнаходження. Белзька земля на заході межувала із польськими володіннями, а на півдні з Перемишльською землею [21, с. 60–65], частина якої була окупована Казимиром III. Також Белз, будучи добре укріпленим і маючи складну систему оборони, ніби закривав шлях королівському війську на Волинь.

Значну роль у неприступності Белза відіграли його потужні земляні укріплення і система водних перешкод, яка регулювалась системою дерев'яних

гребель та помостів, що підтверджується як археологічними, так і писемними свідченнями [19, с. 209–222, 213, 215, 217; 2, с. 30–67; 22, с. 64–65].

До прикладу, опис таких конструкцій містяться у записці мандрівника Мартіна Груневега під 1582 р [19, с. 211–212]. Водночас, слід підкреслити, що, найімовірніше, самі оборонні споруди Белза не були мурованими, а складались із дерев'яних конструкцій, обмазаних глиною, як про це свідчив очевидець кінця XV ст [19, с. 215].

Дослідники Володимир Петегирич та Микола Бевз наводять ще одне джерело, гравюру XIX ст., на підставі якої прийнято вважати «міський паркан» Белза, що фігурує в деяких писемних джерелах, як оборонну дерев'яну стіну дільної конструкції [19, с. 215; 2, с. 30–67].

Проте, як бачимо з «Дубницької хроніки», саме водні перепони і природне розташування Белза у заболоченій місцевості зіграло з двома королями злий жарт. Хроніст згадує, що угорські воїни «*кинули до фортеці, воду в ровах замку (рівнем) по шлю так-сяк в обладунках перейшовши і дісталися стіни*» [18, с. 221].

Тож угорці не змогли нічого вдіяти із ровами, наповненими водою, що, як бачимо із наступних рядків, зробило їх легкою мішенню для стріл оборонців: «*ось згори пострілами стріл жорстоко (руси й литовці) атакували і списами довгими, жбурляючи влучно (каміня)*» [18, с. 221].

Тут слід відзначити, що на озброєнні оборонці мали бути не лише луки та стріли, але й арбалети декількох видів, для метання різного розміру болтів, як це було типово для Галицько-Волинської держави ще у XII–XIII ст [23, с. 287–311; 20, с. 24–30]. Припускаємо, що під списами в тексті хроніки, мабуть, слід розуміти сулиці [15, с. 22–24].

Також привертає увагу згадка про метання каменів. Тут слід відзначити, що станкові каменомети, типові для Галицької і Волинської земель, навряд чи вийшли з обігу в середині XIV ст [3, с. 36–48]. Різні види метальної артилерії ще використовувались у Великому князівстві Литовському і надалі [1, с. 206–207]. Тому повідомлення хроніста про те, що поляки і угорці зазнали незлічених втрат, можна пояснити вмілим використанням оборонцями міста цілого комплексу оборонної метальної зброї.

Проте, металні машини для облоги міст були відомі й угорцям. Можна припустити, що коли б такі засоби і були в королівському війську під Белзом, то на заболоченій місцевості проти чисельних земляних і водних укріплень вони не мали б значного ефекту.

Окрім того, угорське військо було деморалізоване у зв'язку із пораненням, якого зазнав в ході облоги сам король Людовік I. «*Самого Людовіка у голову ударом важким дерев'яного молота чи калумптиту (Swlyok – угорська назва цієї зброї) поранили і самого на землю звалили*» [18, с. 221]. На нашу думку, поранення короля було вагомим чинником відступу союзників.

Зауважимо, що Леонтій Войтович щодо безпосередньої участі короля в штурмі укріплень Белза висловлює певний скепсис. На думку дослідника,

Людовік I Угорський зазнав поранення не під час штурму, а в умовах сутички із військами Любарта-Дмитра Гедиміновича, які прагнули полегшити становище міста [5, с. 237–238]. З огляду на дивовижну перемогу оборонців, такий факт дійсно міг мати місце. Важко не погодитись і з твердженням Л. Войтовича, що воєвода Дрозд не виводив своїх сил з укріплень проти чисельнішого і об'єданого війська двох королів [5, с. 238], оскільки єдиною надією обложених лишались вали, яри і стріли. Окрім того, задум воєводи видає і те, що він килькаразово вів переговори з королівським військом, що дало йому час підготуватись до імовірного штурму та дочекатись підкріплення зі сторони Любарта-Дмитра.

Хроніка щодо цього повідомляє *«Сам муж (Drozge) сім разів перемир'я робив, й настільки очевидно потроху укріплював весь замок потужно, що, нарешті, на восьмий день битва почалася...»* [18, с. 221].

Слід звернути особливу увагу на епізод з пораненням угорського короля, який, вочевидь, мав не останнє значення. Л. Войтович стверджує, що монарх було поранено залізною булавою під час сутички з силами Любарта Гедиміновича [5, с. 237–238].

На нашу ж думку, король Людовік дійсно міг брати участь в облозі, з огляду на його характер, адже відомо, що монарх вже відзначався легковажністю в битвах, виступаючи в них особисто, і навіть зазнавав через таку свою хоробрість серйозних ран. Так, незадовго до подій під Белзом, у 1350 р. угорський король ледь не помер від отриманої під час штурму укріпленого замку арбалетної стріли, що засіла в його лівій нозі [25, р. 19]. Того ж року напередодні під час кампанії в Неаполі він зазнав падіння [25, р. 16–17]. І це все не зупинило короля безпосередньо брати участь у воєнних походах.

Тому, вочевидь, король таки брав участь в штурмі особисто. Зараз важко сказати, чи пішо, чи верхи на коні, як це личило лицарю. Припускаємо, що навіть пішо. Цікаво, що «Дубницька хроніка» як знаряддя поранення короля чітко вказує саме «важкий дерев'яний молот», зброю, якою навряд чи орудував вершник (а для якісного її використання атакуючий мав наносити удар зверху вниз, тобто бути вище свого супротивника, або знаходитись з ним на одному рівні) [16, с. 62]. Можливо, під дерев'яним молотом слід розуміти важку дубину, яку могли використовувати оборонці міста [14, с. 106–107], а вже в хроніці, під впливом жанру, вона «перетворилась» на великий молот. Чи могла це бути булава? Безпосередньо в хроніці немає згадки про булаву, хоча цей різновид зброї був відомий угорцям в XIV ст. доволі широко [27, р. 173–200].

Угорська дослідниця Аннамарія Барта вважає, що король Людовік зазнав тоді закритої черепно-мозкової травми, всупереч тому, що, звісно ж, був в шоломі [25, р. 22]. Дослідниця наводить такі показники коефіцієнту захисної функції тодішніх шоломів: при товщині в 1 мм шолом витримував від 30 кДж сили, 2 мм – від 100 кДж [25, р. 22]. Сила удару мечем чи сокирою знаходилась в межах 60–130

кДж, без урахування ріжучої і рубаючої сили [25, р. 22]. Вочевидь, шолом врятував короля від смерті, але не від травми.

На думку Л. Войтовича, свідченням зовнішнього нападу на гарнізон, який облягав Белз, була і смерть (тоді ж, у 1352 р.) князя Семена Наримунтовича, який, вочевидь, отримав Белз від Любарта Гедиміновича у 1350 р. і поставив на чолі оборони міста воєводу Дрозда [6, с. 238]. Тобто, князь міг померти згодом від отриманих в бою ран.

Так чи інакше, фортуна стала на бік оборонців, які були добре підготовлені до облоги. Підтримка Любарта-Дмитра ззовні теж мала мати місце. А каталізатором перемоги Дрозда стало поранення короля Людовіка I. Слід також згадати, що в ході цих подій загинув племінник короля [17, с. 58].

Михайло Грушевський, опираючись на грамоту з опублікованого у 1905 р. німецького архіву [12, с. 158–159], стверджує, що між воєводою Дроздом і королем Людовіком I Угорським відбувся певний «реверанс для захоплення гонору останнього» [12, с. 158–159]. Напевне, мова йде про якийсь символічний акт з боку Дрозда, який мав зменшити ганьбу поразки Людовіка, який у коаліції з польським королем не зміг взяти місто, залога якого була в рази меншою.

На нашу думку, тут слід розуміти акт заміни стяга литовського на угорський, про що йдеться також і в «Дубницькій хроніці»: *«Вирішено, що той вказаний Drozge(?) й королю присягнув: стяга литовського усієї землі (Белзької), а саме (зображення) голови людської з чорними дротиками, позбувався, знамено королівське Угорщини собі повністю символічно приймав»* [18, с. 221]. В цьому контексті варто згадати лист, написаний Людовіком I до поставленого князем Любартом-Дмитром старости руської землі Дмитра Детька, де останній названий *«вірним мужем (короля)»* [5, с. 234; 10, с. 269–279].

Тут, як і в першому випадку, король прагнув підкреслити своє успадковане від Арпадів право на спадщину Романовичів, що впливало з його титулу «короля Галіції і Лодомерії» [13, с. 234].

Результати битви під Белзом мали далекосяжний характер. Завдяки раптовому знисненню противника Любарта-Дмитро Гедимінович, згідно зі договором 1352 р. закріпив за собою Волинську землю [5, с. 238; 11, с. 29–32].

Цікавим археологічним свідченням облоги міста можуть бути виявлені в місті та на його околицях три великі середньовічні мечі. Святослав Терський датує знахідки в межах пер. пол. XIV ст. – пер. тр. XV ст., і з огляду на наявність у кожного із них імпортного клинка із майстерень південно-німецького міста Пассау, не виключає також імовірність попадання їх в ґрунт в результаті збройних протистоянь в Белзі у 1352, 1366 і 1387 рр [24, с. 163]. Такі мечі мають низку аналогій, виявлених в Центрально-Східній Європі, зокрема в Польщі та Угорщині [24, с. 161].

Таким чином, події під Белзом у 1352 р. показали виняткову обороноздатність міста, що фіксують і пізніші джерела. Головним чинником успіху

оборони Белза, як було відзначено, слід вважати специфіку його укріплень, яка полягала у поєднанні земляних та водних перешкод. Проте, слід врахувати також інцидент поранення Людовіка I Угорського, який, вочевидь, зіграв не останню роль.

Список літератури

1. Бохан Ю. Узбраенне войска ВКЛ другой паловы XIV – канца XVI ст. Мінск: Экаперспектыва, 2002. 336 с.
2. Бевз М. Студії архітектурно-містобудівельного розвитку міста Белза XI–XX ст. Вісник Інституту Укрзахідпроектреставрація. Львів: 2002. Ч.12. С. 30–67.
3. Возний І., Федорук А. Ознайомлення земель південної периферії Галицької Русі з використанням каменеметальних машин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 724: Держава та армія. С. 36–48.
4. Войтович Л. Боротьба за спадщину Романовичів (1340–1434 рр.): нумізматичний аспект. Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск. С. 67–82.
5. Войтович Л. Галич у політичному житті Європи XI–XIV століть. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2014. 475 с.
6. Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2006. 782 с.
7. Войтович Л. Польський король Казимир III і боротьба за спадщину Романовичів. Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. Вип. 46. С. 17–41.
8. Войтович Л. Польща. Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів. Проблеми слов'янознавства. Вип. 59. Львів, 2010. С. 52–66.
9. Войтович Л. Ще раз про права князя Любарта-Дмитра Гедиміновича на спадщину Романовичів. Княжа доба: історія і культура. Відп. ред. Володимир Александрович. Львів, 2019. Вип. 13. С. 225–238.
10. Волошук М. Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика I. Княжа доба: історія і культура. Львів, 2012. Вип. 6. С. 269–279.
11. Грамоти XIV ст. Упор., вступна стаття, коментарі і словники-показчики М. Пешак. Київ, 1974. С. 29–32.
12. Грушевський М. З облоги Белза в 1352 р. Записки НТШ. Львів, 1906, Т. LXXIII, кн. V. Miscellanea. С. 158–159.
13. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 4. Київ–Львів, 1907. 538 с.
14. Ивануц М. Техника боевого применения самого “демократичного” вооружения городского населения – дубины. Стародавній Іскоростень і

слов'янські гради VIII–X ст. Збірка наукових праць. Київ: Корвін Пресс, 2004. С. 106–107.

15. Кирпичников А. Древнерусское оружие. Копия, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX – XIII вв. Археология СССР. Свод археологических источников. Е1-36. Отв. ред. тома М.К. Каргер. Под общ. ред. Б. Рыбакова. Москва-Ленинград: Наука, 1966. Вып. 2. 186 с.

16. Козак М. Булава як елемент озброєння війна Галицького та Волинського князівств у XI–XIV століттях. Проблеми історії війн і військового мистецтва. За ред. Л. Войтовича. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Львівський національний університет ім. І. Франка, Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного, 2018. С. 51–78.

17. Козубовський Г. Про Белзьке князівство Юрія Наримунтовича (1352-1377). Археологія. 2014. № 3. С. 57–66.

18. Паршин І. Дипломатія Галицько-Волинської держави: європейські наративні джерела XIII–XV століть. Львів: Вид-во Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, 2018. 348 с.

19. Петегрич В. «Цей замок здавна був найсильнішим на Русі...». Белз у подорожніх записках Мартина Груневега. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. 2018. Вип. 22. С. 209–222.

20. Пивоваров С. Арбалетне озброєння в середньовічних старожитностях Буковини. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Львів, 2004. № 502: Держава та армія. С. 24–30.

21. Погоральський Я. Формування території та кордони Белзького князівства. Белз та Белзька земля. Белз, 2004. С. 60–65.

22. Раппопорт П. Военное зодчество западно-русских земель X–XIV вв. Материалы и исследования по археологии СССР. Ленинград: Наука, 1967. 241 с.

23. Рожко М. Зброя дального бою стародавньої Тустані (наконечники стріл лука та самостріла (арбалета). Записки НТШ. Львів: 2002. Т. CCXLIV. С. 287–311.

24. Терський С., Стрельченко О. Мечі з Белза в збірці Львівського історичного музею. Історія давньої зброї. Дослідження 2016: зб. наук. пр. Київ, 2017. С. 431–450.

25. Bartha Annamária. Károly Róbert és Nagy Lajos egészsége és betegségei. Műhelyszemináriumok dolgozatok. 2013. P. 7–36.

26. Chronicon Dubnicense. Historiae Hungaricae Fontes domestici. Scriptorum. Ed. M. Florianus. Lipsiae, 1884. Vol. 3. P. 1–207.

27. Michalak A. A 14th century Hungarian knobbed mace head from the Birów Mountain in Podzamcze in the Polish Jur a Chain; Cum Arma per Aeva: Uzbrojenie indywidualne na przestreni dziejów. Ed. P. Kucypera, P. Pudło. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. P. 173–200.